

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Салаева Муборак Сабуровна¹

и.о. профессор кафедры

¹«Педагогика начального образования»,
ТГПУ имени Низами

Иномжонова Гавхарой Илхомжон кизи²

²магистранка 1 курса,

ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514740>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-yanvar 2023 yil

Ma'qullandi: 07-yanvar 2023 yil

Nashr qilindi: 09-yanvar 2023 yil

KEY WORDS

агрессивность, фактор,
динамика, профилактика,
коррекция, социальная группа,
семья, социальные навыки,
нервно-психическое состояние.

ABSTRACT

В статье рассматриваются социально-психологические факторы агрессивности детей и их воздействие на динамику агрессивного поведения.

Повышенная агрессивность детей на сегодняшний день особенно тревожит родителей, педагогов и школьных психологов. Глубокое изучение особенностей детской агрессии и факторов, влияющих на такое поведение, является важным вопросом, поскольку это отрицательно сказывается на качестве учебного процесса.

Актуальность проблемы объясняется и тем фактом, что до 40% детей с агрессивным поведением в возрасте 7-8 лет обнаруживают рецидивирующее делинквентное поведение к подростковому возрасту, а свыше 90% подростков с делинквентным поведением обнаруживали агрессивные тенденции в детстве. А это свидетельствует о постоянстве агрессивного поведения.

Долгое время явление агрессии приписывалось психическим факторам, главным образом генетической обусловленности. В настоящее время особенное значение приобретают две основные теории агрессии. Первая видит источник агрессии в неудовлетворенности потребностей; в основе второй лежит утверждение о том, что агрессия рождается в процессе моделирования (научения). Представляется, что обе концепции имеют свои обоснования и тесно взаимосвязываются [1, 2].
Неудовлетворенность, то есть воздержание от действий, приводящих к реализации целей, тесно связана с психическими потребностями. Чаще всего — это потребность в безопасности, в эмоциональном контакте, в одобрении и признании. Невозможность реализации определенных потребностей приводит к неудовлетворенности,

проявляющейся в виде разнообразных реакций. Одной из них может быть агрессивное поведение, знакомое детям из их предыдущего опыта. Однако это не означает, что неудовлетворенность всегда должна быть связана с научением. Источником агрессии может служить сам процесс научения, в котором ребенок повторяет действия, ставшие моделью поведения. Этот процесс может проявляться в подражании, без очевидных намерений субъекта моделирования [3, 4].

Возрастная динамика агрессии в целом соответствует возрастным «кризисам» в 3-4 года, 6-7 лет и пубертате.

У детей младшего школьного возраста основными проявлениями агрессии являются: стремление к разрушению, гневливость, драчливость, лживость и воровство. У таких детей отсутствуют социальные навыки, необходимые для поддержания дружеских отношений, чаще всего они одиноки [5, 6].

Психологические исследования показывают, что у большинства детей встречаются различного рода проблемы и трудности, среди которых нарушения поведения занимают одно из ведущих мест.

Поведение определяется как психологическая и физическая манера вести себя, с учетом стандартов, установленных в социальной группе, к которой принадлежит индивид. В связи с этим нарушения поведения рассматриваются как повторяющиеся устойчивые действия или поступки, включающие главным образом агрессивность деструктивной направленности с картиной, глубоко распространившейся дезадаптации поведения. Оно проявляется либо в попрании прав других людей, либо в нарушении характерных для данного возраста социальных норм или правил.

При этом основными диагностическими критериями нарушений поведения являются воровство, побеги из дома, намеренная лживость, прогулы школьных занятий, участие в поджогах, разрушение чужой собственности, жестокость по отношению к людям или животным [7, 8]. С точки зрения деструктивной направленности различают: нарушения поведения – одиночный агрессивный тип; нарушения поведения – групповой агрессивный тип и нарушения поведения в виде непокорности и непослушания.

Нарушения поведения – одиночный агрессивный тип. Кроме указанных выше общих диагностических критериев поведенческих нарушений, у детей описываемого типа имеет место также доминирование агрессивного в физическом или вербальном плане поведения. Преимущественно оно направлено против взрослых и родственников [9, 10]. Такие дети склонны к враждебности, словесной брани, наглости, непокорности и негативизму по отношению к взрослым, постоянной лжи, прогулам и вандализму. Дети с указанным типом нарушений обычно даже не стараются скрыть свое антисоциальное поведение. Они часто рано начинают вовлекаться в сексуальные отношения, употребляют табак, алкоголь и наркотики.

Агрессивное антисоциальное поведение может носить форму хулиганств, физической агрессии и жестокости по отношению к сверстникам. В тяжелых случаях наблюдаются дезорганизация поведения, воровство и физическое насилие. У многих из этих детей нарушаются социальные связи, что проявляется в невозможности установить нормальные контакты со сверстниками [11, 12]. Такие дети могут быть аутичными или держаться изолированно. Некоторые из них дружат с гораздо более

старшими или, наоборот, более младшими, чем они, или же имеют поверхностные отношения с другими антисоциальными молодыми людьми.

Для большинства детей, отнесенных к одиночному агрессивному типу, свойственна низкая самооценка, хотя они иногда проецируют образ "жесткости". Характерно, что они никогда не заступаются за других, даже если это им выгодно. Их эгоцентризм проявляется в готовности манипулировать другими в свою пользу без малейшей попытки добиться взаимности [13, 14]. Они не интересуются чувствами, желаниями и благополучием других людей. Редко испытывают чувство вины или угрызения совести за свое бездушное поведение и стараются обвинить других. Эти дети не только часто испытывают необыкновенную фрустрацию, особенно потребности в зависимости, но и совершенно не подчиняются никакой дисциплине. Их недостаточная социабельность проявляется не только в чрезмерной агрессивности почти во всех социальных аспектах, но и в недостаточности сексуального торможения. Таких детей рассматривают в целом как плохих и часто наказывают. К сожалению, подобные наказания почти всегда усиливают выражение ярости и фрустрации, носящие дезадаптивный характер вместо того, чтобы способствовать облегчению проблемы. Вместе с тем, отличительной особенностью такого агрессивного поведения является одиночной, а не групповой характер деятельности [15,16].

А также дети обычно страдают какими-нибудь психическими расстройствами (эпилепсия, шизофрения, органическое поражение головного мозга) с негативными эмоциональными состояниями (тревога, страх, дисфория). Отрицательные эмоции и сопровождающая их враждебность могут возникать спонтанно, а могут быть реакцией на психотравмирующую или стрессовую ситуацию.

Нарушения поведения – групповой агрессивный тип. Характерной доминирующей особенностью является агрессивное поведение, проявляющееся, в основном, в виде групповой активности в компании друзей. Такое поведение всегда проявляется вне дома. Оно включает прогулы, деструктивные акты вандализма, серьезную физическую агрессию или выпады против других. Прогулы, воровство, а также довольно незначительные правонарушения и антисоциальные поступки являются скорее правилом, чем исключением.

Важной и постоянной динамической характеристикой такого поведения являются значительное влияние группы сверстников на поступки подростков и их чрезвычайная потребность в зависимости, выражающаяся в необходимости быть членом группы. Поэтому дети с названными нарушениями обычно дружат со сверстниками [17, 18]. Они часто обнаруживают интерес к благополучию своих друзей или членов своей группы и не склонны обвинять их или доносить на них.

Нарушения поведения в виде непокорности и непослушания. Существенной особенностью нарушения поведения с непокорностью и непослушанием является вызывающее поведение с негативизмом, враждебностью, часто направленное против родителей или учителей [19]. Эти действия, встречающиеся при других формах расстройств поведения, однако, не включают более серьезных проявлений в виде насилия над другими людьми.

Диагностическими критериями для такого типа нарушений поведения являются: импульсивность, раздражительность, открытое или скрытое сопротивление

требованиям окружающих, обидчивость и подозрительность, недоброжелательность и мстительность [20].

Дети с указанными признаками поведения, часто спорят со взрослыми, теряют терпение, бранятся, сердятся, возмущаются и легко раздражаются другими. Они часто не выполняют просьб и требований других и специально раздражают их. Пытаются обвинить других в своих собственных ошибках и трудностях. Названные нарушения почти всегда проявляется дома и в школе при взаимодействии с родителями, другими взрослыми или сверстниками, которых ребенок хорошо знает.

Нарушения в виде непослушания и непокорности всегда препятствует нормальным взаимоотношениям с другими и успешному обучению в школе. У таких детей часто нет друзей, и они не довольны тем, как складываются человеческие отношения [21]. Несмотря на нормальный интеллект, они плохо учатся в школе или совсем не успевают, поскольку не хотят ни в чем участвовать. Помимо того, сопротивляются требованиям и хотят решать свои задачи без посторонней помощи.

У агрессии всегда есть причины и почва, способствующая агрессивным реакциям, или, другими словами, факторы ее возникновения, частично определяющие также ее черты и характер. Как основные виды факторов выделяют:

- ✓ ситуативные;
- ✓ личностные;
- ✓ поведенческие;
- ✓ социально-психологические.

Для профилактики и коррекции негативных явлений в поведении школьников важно сперва рассмотреть влияние *социально-психологические факторы*, т.е. факторов формирующиеся на уровне социальных групп и оказывающие влияние на агрессивность ребенка.

Из *социальных факторов* можно выделить:

- микросоциальные факторы, которые определяется характеристиками родительской семьи (ее состава, качества воспитания, благоприятными или неблагоприятными условиями воспитания);
- самого индивида (социальное и имущественное положение);
- особенностями межличностного взаимодействия (формальный, неформальный статус, мера индивидуальной адаптации, коммуникативные предпочтения).

Проагрессивными факторами среди перечисленных, как правило, признаются:

- ✚ употребление родителями алкоголя, наркотиков;
- ✚ негативное воспитание ребенка;
- ✚ недостаточный уровень его социализации;
- ✚ влияние антисоциальной среды;
- ✚ особенности воспитания и социализации у мальчиков по сравнению с девочками и т.д.

Макросоциальные факторы, обеспечивающие связь агрессии с наиболее общими тенденциями развития популяции в целом (социальными, экономическими, демографическими процессами).

К *психологическим факторам* агрессивного поведения относятся факторы,

которые формируются в социальных группах. Это такие факторы, как:

- уровень развития страны проживания, преобладающие в ней отношения;
- пропаганда насилия и негатива в СМИ и обществе;
- низкое общественное положение, зависимость от социальной помощи;
- отклоняющееся от нормы поведение фигур влияния;
- система воспитания в семье (микросоциальные факторы), последовательное

влияние окружения: школа, коллеги по работе, круг друзей и др.

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение детей, обычно выделяют:

- недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков;
- сниженный уровень саморегуляции;
- неразвитость игровой деятельности;
- сниженную самооценку;
- нарушения в отношениях со сверстниками.

У младших школьников агрессия развивается и трансформируется в устойчивое личностное качество, которое при неблагоприятных социальных условиях приводит к резкому росту уровня асоциальных проявлений и, как следствие, к повышению социальной напряженности в обществе [22].

Социально-психологические особенности проявления агрессии у детей и подростков вызваны прежде всего неблагополучием в социальной сфере:

- кризисом семейного воспитания;
- невниманием школы к нервно-психическому состоянию детей;
- общим снижением уровня речевой культуры;
- пропагандой насилия в средствах массовой информации, кино- и видеоиндустрии, существенным ослаблением коммуникативных механизмов и т.д.

А.Адлер признавал, что агрессивность является неотъемлемым качеством психической жизни, организующей деятельность человека. Возникновение агрессивного мотива обусловлено трудностью получения органического удовлетворения.

Агрессивный мотив является суммой ощущений, возбуждений и их разрядок (освобождения), органический и функциональный носитель которых – врожденный. Неустойчивое психологическое равновесие всегда восстанавливается тем, что первичные мотивы удовлетворяются через возбуждение и разрядку агрессивного мотива.

Агрессивный мотив господствует над моторным поведением и его моторное воплощение наиболее часто проявляется в детстве. Плач, крик, беспокойство, бросание предметов на пол, кусание и щипание – простейшие формы агрессии, которые нередко встречаются и в дальнейшей жизни [23].

Агрессивный мотив господствует также и над сознанием (например, в гневе). Он управляет вниманием, интересами, чувствами, восприятием, памятью и воспроизведением, фантазией, направляя их по пути реализации в виде явной или измененной агрессии.

Агрессивный мотив может быть направлен вовне и проявляться в явной, открытой форме: драка, бой, жесткость, дуэли, война, жажда власти, религиозной,

социальной, национальной, расовой борьбе, спортивным единоборствам. Когда агрессивным мотив направляется вовнутрь, обращается против себя самого, он воплощается в таких чертах как покорность, подчинение, смирение, преданность, приспособленчество и мазохизм. Заметим также, что с этим преобразованием агрессивного мотива связаны и некоторые черты культурного развития человека, такие как способность к обучению и вера в авторитет, а также внушаемость и гипнабельность. Крайняя степень этого- склонность к самоубийству.

Агрессивность у ребенка возникает, когда он признает и принимает как должное враждебность окружающих и сознательно или бессознательно решается на борьбу с целью собственной защиты и мести. Агрессивность, стремление причинить боль трактуются К.Хорни, как невротическая защитная реакция человека, который чувствует угрозу удовлетворению своих нужд и потребностей, своим ценностям, своему достоинству, видит себя отвергнутым, униженным, обманутым.

Удовлетворение этих потребностей полностью зависит от родителей ребенка или лиц, осуществляющих уход за ним. Поэтому многое в их поведении может фрустрировать указанные потребности ребенка: несвоевременное кормление, нарушение режима сна и отдыха, неустойчивое поведение, невыполнение обещаний, насмешки и наказания, чрезмерная опека и другие [24]. Результатом такого ненадлежащего поведения является формирование у ребенка базальной враждебности. Если ребенок ощущает любовь, заботу и принятие себя родителями, он ощущает себя в безопасности и скорее всего будет развиваться нормально. Если же он не ощущает этой безопасности, у ребенка развивается враждебность по отношению к родителям, которая затем, трансформировавшись в базальную тревогу, будет направляться на всех окружающих людей.

В XXI столетии широко распространился разный контент для детей, который содержит насилие. Чрезмерное увлечение такого рода видеоиграми или фильмами, по мнению психоаналитиков, ведут к отклонениям в психике у детей, которые испытывают затруднения в адаптации к действительности. Ребенок, наблюдавший за применением насилия в роли пассивного наблюдателя, может часто проявлять агрессивность так как он имеет тенденцию совершать те же самые действия, за которыми он наблюдает. Родители, педагоги и остальные взрослые окружающие ребенка, должны внимательно относиться в тому, что читает, что смотрит, во что он играет. Так как это один из факторов, которые могут оказать воздействие на динамику агрессии.

В заключение, следует отметить, что для предотвращения и своевременной коррекции агрессивного поведения детей нужно бороться с социальными и психологическими причинами.

Литературы:

1. Агрессия детей и подростков / Под ред. Н.М. Платоновой. — СПб., 2004.
2. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. — М.: Педагогика, 1991.
3. Васильева О.С., Гальченко Т.А. Агрессивность и ее влияние на здоровье школьников // Школа здоровья. — 1997. — № 4. — С. 17—22.
4. Осницкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений учащихся // Вопросы психологии. — 1994. — № 3. — С. 20—31. [13] Паренс Г. Агрессия наших детей.

— М., 1997.

5. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
6. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: "Firdavs-Shoh" nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
7. Салаева М.С., Маткаримова А.Р. Особенности взаимоотношений между братьями и сёстрами в семье / «Заманагөй тәлим хәм тәрбия технологиялары: тәжирийбелер, машқалалар хәм перспективалар» атамасында Республикалық илмий-эмелий конференция материаллары топламы. Нөкис. 2022 ж. – Б.228-231.
8. Салаева М.С., Павлова М.В. Роль арттерапии в образовательном процессе // Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск №22 (том 5) (январь, 2022). С.1099-1103. https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/a62191_0b77bb588ae44c41874c43e8211ea9a8.pdf
9. Салаева М.С., Павлова М.В. Арт-терапия как средство гармонизации и развития психики младших школьников/ «Заманагөй тәлим хәм тәрбия технологиялары: тәжирийбелер, машқалалар хәм перспективалар» атамасында Республикалық илмий-эмелий конференция материаллары топламы. Нөкис. 2022 ж. – Б.412-415.
10. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 4, April 2022 ISSN 2181-2888. Pages 136-139.
11. <https://zenodo.org/record/6511330#.Y1G0jnZByUk>
12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
13. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
14. Салаева М.С., Джумабаева М. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali ISSN (E) – 2181 - 1334 Barcha sohalar bo'yicha electron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021 Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz
15. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмнинг шаклланиши касбий қадрият сифатида намоён бўлиши // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>
16. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383.

- <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
17. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rni // Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск №24 (том 4) (март, 2022). - С.751-754.
https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/a62191_0b77bb588ae44c41874c43e8211ea9a8.pdf
18. https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/Март%202022.%20Том%204.pdf
19. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. - Australia, Melbourne. 2022. - В. 114-123.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yMSYe6TfxoMJ:https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/download/294/515&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=uz>
20. <https://zenodo.org/record/6762227#.Y1G7dXZByUk>
21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>
22. Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang'ich ta'limda o'quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixik rivojlanishiga ta'siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары - Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - В.432-441. ISBN 978-601-06-8694-6
23. Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233. <http://ijeais.org/wp-content/uploads/2021/3/IJEAIS210342.pdf>
24. Salaeva M.S. Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021. - P.234-237. <http://ijeais.org/wp-content/uploads/2021/3/IJEAIS210343.pdf>
25. Salaeva M.S. Formation of teacher professionalism as an integration psychological event in the context of globalization of education // Hindiston. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) eISSN: 2456-6470 Impact faktor: 6.005. Special Issue - IDMR2021. April 2021. - P.109-111. Available Online @ <https://www.ijtsrd.com> <https://www.slideshare.net/yogeshijtsrd/formation-of-teacher-professionalism-as-an-integration-psychological-event-in-the-context-of-globalization-of-education> <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd40073.pdf>
26. Salaeva M.S., Djumabayeva M. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // International Multidisciplinary Scientific Journal (IMSJ) ISSN: 2091-573X. With Impact Factor: 3.2. Volume 1. Issue 1, June 2021. - P. 36-37. Google scholarship <https://www.sciencepublish.org/>
27. Salaeva M.S., Koshnazarova M.A., Abdukodirov G., Radjabova D.A. Professionalism of the Teacher as a Pedagogical Credo in the Age of Innovation // SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION 2022 1(43). Pp.10571-10576.
<https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/1637>
28. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. — М., 2007.
29. Чижова С.Ю., Калинина О.В. Детская агрессивность. — Ярославль: Академия развития, 2002.